

AMALIY VA FUNDAMENTAL TADQIQOTLAR JURNALI

Jild: 03 Nashr: 07 (2024)

www.mudarrisziyo.uz

Изменения Церебральной Гемодинамики При Хронической Сердечной Недостаточности И Ее Особенности

Хайриева Мухсина Фарходовна, PhD

*Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, кафедра
неврология*

Резюме: у больных хронической сердечной недостаточностью обследованы клиничко-неврологические показатели и церебральная гемодинамика на разных стадиях заболевания. В исследовании приняли участие 123 пациентов. Результаты исследования показали, что по результатам обследований клинические признаки недостаточности венозного кровообращения выявлены у 95,6% больных, а на реоэнцефалограмме признаки венозной энцефалопатии выявлены в 52,3% случаев. Согласно этим результатам, раннее выявление признаков венозной энцефалопатии у больных хронической сердечной недостаточностью предупреждает развитие хронической ишемии головного мозга и улучшает качество жизни больных.

Ключевые слова: хроническая сердечная недостаточность, недостаточность венозного кровообращения, венозная энцефалопатия.

Сосудистые поражения нервной системы являются важной проблемой современной клинической неврологии. Изучение нарушений венозного кровообращения головного мозга при этом остается одной из актуальных задач современной медицины. Венозная дисциркуляция (венозная дисгемия) — это расстройство кровообращения в церебральных сосудах, связанное с замедлением венозного оттока. Венозная дисциркуляция головного мозга сопровождается снижением скорости оттока крови (более чем в 4 раза) и развитием застоя венозной крови, приводящего к кислородному голоданию в тканях головного мозга.

Цель исследования: анализ клинических и обследованных результатов когнитивных нарушений у пациентов с хронической сердечной недостаточностью.

Материалы и методы исследования. Всего в исследовании было обследовано 123 пациентов, из них 31,03% пациентов были разделены на группу ХСН I, 53,41% пациента были разделены на группу ХСН IIА, а 15,51% пациентов были разделены на группу ХСН IIВ, пациенты с ХСН III не были включены в исследования. Проведено исследования на динамики изменений церебральной гемодинамики при хронической сердечной недостаточности.

В клинических проявлениях заболевания характер жалоб занимает одну из лидирующих позиций. В литературе, посвященной изучению венозной патологии головного мозга, она описывается как «венозные» жалобы. К ним относятся, помимо утренних или вечерних головных болей, следующие жалобы: головная боль при ношении тугого шейного бандажа, головокружение, повышенный шум в голове (знак «узкого воротника»), при сне на низкой подушке (знак «высокая подушка»), «глаза после утреннего сна», ощущение наполнения глаза песком (признак «песка в глазах»), отеки на лице и веках по утрам. При этом клиническом синдроме термин «пробуждающая энцефалопатия» был предложен для обозначения усиления головных болей утром («с открытыми глазами после сна») или ночью (А.И.Федин, 2017).

По результатам вышеуказанного объективного и инструментального обследования в исследовании у 87,3% пациента с хронической сердечной недостаточностью был диагностирован церебральный венозный застой на основании вышеуказанных диагностических критериев. Из них симптомы головной боли, характерные для венозного застоя, составили 25,1%, утренний отек лица 43,02%, склеральная инъекция 10%, расширение подкожных вен головы и шеи 15% и наличие венозной волны в 61% случаях РЭГ.

Частота «венозных жалоб» между группами у больных ХСН%

Признаки	I группа	II группа	III группа	КГ
Венозная головная боль	44%^	40%^*	39%^	45%
Отек лица и век	56%^	42%^*	39%^	41%
Боль в области глазницы	44%^	37%^*	44%^*	41%
Несистемное головокружение	39%^**	73%^	94%^	73%
Шум в голове	42%^*	39%^	67%^**	41%

*Примечание: достоверность различий между ^-группами; * $p < 0,05$; ** $p < 0,01$*

При сравнении результатов исследования венозные жалобы наблюдались у 52% пациентов в группе I, у 63% пациентов во II группе и у 75% пациентов в группе III.

При хронической сердечной недостаточности дисфункция левого и правого желудочков сердца вызывает нарушения кровообращения в головном мозге, что в основном приводит к нарушению венозного кровотока, а венозный застой проявляет клинические признаки. По мере увеличения тяжести заболевания перечисленные выше клинические признаки становятся более выраженными.

При анализе результатов ультразвукового дуплексного сканирования брахиоцефальных сосудов у пациентов с хронической сердечной недостаточностью брахиоцефальная сосудистая доплерография была проведена 44,8% пациентам исследования.

При обследовании брахиоцефальной артерии атеросклеротические изменения сосудов выявлены у 36,2% пациентов. Первоначальные изменения атеросклеротических изменений, такие как утолщение комплекса интима-медиа, выявлены у 32,03% пациентов. Стенотическое поражение сосудов произошло в 22,4% случаях, и пациенты со стенозом более 25% не были включены в исследование. По мере прогрессирования заболевания симптомы атеросклеротического поражения сосудов усиливались (0,001 p.).

На ранних стадиях хронической сердечной недостаточности начальные признаки атеросклеротических изменений наблюдались в 18,1% случаев, в то время как стенозирующие поражения сосудов чаще встречались у 14,7% пациентов с повышенной степенью тяжести заболевания ($\pm 0,05$).

По мере увеличения тяжести заболевания и усиления структурных изменений стенки артериального сосуда и скорость кровотока в бассейнах сонных артерий изменяются. На ранних стадиях заболевания дуплексное сканирование этих сосудов не выявило изменений показателей линейной скорости кровотока (ЛСК) и периферического сопротивления (ПС). На более поздних стадиях заболевания наблюдалось снижение кровотока во внутренней сонной артерии, то есть снижение ЛСК и увеличение ПС. В левой позвоночной артерии (ПА) снижение ЛСК наблюдалось в 32,7% случаях, в основном у пациентов II группы. Снижение ЛСК в обеих сонных артериях наблюдалось в 15,51% случаях, преимущественно у пациентов III группы. При исследовании позвоночной артерии (ПА) сосудистые аномалии были выявлены в 10,34% случаях, в том числе в 3,44% случаях гипоплазии правой спинномозговой артерии, в 4,3% случаях гипоплазии левой спинной артерии и искривлении сосудов 1,7%. Асимметрия кровотока в спинномозговой артерии наблюдалась в 37,06% случаях, что выражалось в снижении правостороннего ЛСК.

Таким образом, по результатам дуплексного ультразвукового сканирования брахиоцефальных артерий патологические изменения в позвоночных артериях начинаются на ранних стадиях заболевания, за которыми следуют изменения сонных артерий по мере прогрессирования заболевания.

Для оценки венозной гемодинамики головного мозга была проведена ультразвуковая доплерография вен шейного ствола. Исследование яремных вен (ЯВ) выявило асимметрию венозной поверхности, из которых 59% были правосторонними, а 41% - левосторонними. Симметрия ЯВ наблюдалась в 4% случаев.

Результаты ультразвукового доплерографического исследования наружной сонной артерии и внутренней сонной артерии между основной и контрольной группами

	КГ	I группа	II группа	III группа
ЛСК ОСАсправа	68,69±0,21	66,77±0,56	61,27±0,02*	57,09±0,81*
ЛСК ОСАслева	69,46±0,12	69,46±0,84	65,46±1,21	63,45±1,38*
ЛСК ВСАсправа	64,38±0,62	68,15±0,80	60,07±0,70^	57,36±2,41*
ЛСК ВСАслева	69,31±0,22	39,31±1,28	64,54±0,70	62,45±0,62*
ЛСК ПАСправа	57,54±0,65	57,54±0,64	53,46±1,09	46,18±0,84^
ЛСК ПАСлева	55,0±0,35	55,0±0,47	49,27±0,67	47,09±0,96*
RI ОСАсправа	0,59±0,001	0,64±0,005	0,66±0,01	0,69±0,011^*
RI ОСАслева	0,58±0,012	0,62±0,01	0,65±0,11^	0,69±0,015*
RI ВСАсправа	0,64±0,008	0,68±0,009	0,70±0,008	0,75±0,011^
RI ВСАслева	0,58±0,012	0,60±0,007	0,66±0,008*	0,66±0,018
RI ПАСправа	0,53±0,01	0,55±0,01	0,65±1,01	0,69±0,008*
RI ПАСлева	0,53±0,07	55,0±0,47	0,60±0,009*	0,63±0,012*

* - разница по сравнению с контрольной группой, $p < 0,05$; ^ - разница между группами, $p < 0,01$.

По мере увеличения тяжести заболевания у них наблюдалось достоверное увеличение площади поверхности ЯВ и достоверное снижение линейной скорости кровотока ($p = 0,05$)

Результаты дуплексного ультразвукового исследования яремных вен

	КГ	I группа	II группа	III группа
ЛСКЯВсправа	0.99±0.01	1.2±0.017	1.45±0.02*	1.76±0.031^
ЛСКЯВслева	0.81±0.011	1.1±0.016^	1.28±0.018	1.55±0.023^*

RI ЯВсправа	43.13±0.09	35.35±1.31	30.11±0.68	26.27±0.31*
RI ЯВ чап	40.12±0.07	32.6±1.26	27.87±0.62*	23.85±0.26^

Таким образом, по результатам дуплексного УЗИ яремных вен выявлены нарушения церебральной гемодинамики на всех стадиях заболевания, признаки застоя венозного кровотока, хроническая сердечная недостаточность нарастающей степени тяжести, снижение венозного кровотока в яремных венах и усиление ширизны поверхности.

Заключение. у больных хронической сердечной недостаточностью важно изучить клинко-неврологическую и гемодинамику головного мозга на разных стадиях заболевания, для которых характерны признаки венозного застоя и развития хронической ишемии головного мозга. При реоэнцефалографии выявлять эту патологию помогают появление венозного застоя, наличие венозных головных болей, замедление линейного кровотока в брахиоцефальных венозных сосудах. Выявление и лечение данной патологии на ранних стадиях заболевания предотвращает развитие хронической ишемии головного мозга и улучшает качество жизни пациента.

Литература

1. Qahharovna, S. N. (2023). //Thromboocclusive Lesions of the Bronchocephalic Arteries: Treatment Options and Phytotherapy Options.// American journal of science and learning for development, 2(2), 41-46.
2. Salomova Nilufar Kakhorovna//Features of neurorehabilitation itself depending on the pathogenetic course of repeated strokes, localization of the stroke focus and the structure of neurological deficit//European Journal of Research Development and Sustainability (EJRDS 11. 8-12. 2022/11
3. Salomova, N. (2023). CURRENT STATE OF THE PROBLEM OF ACUTE DISORDERS OF CEREBRAL CIRCULATION. *International Bulletin of Applied Science and Technology*, 3(10), 350-354.
4. Gaffarova V.F. Clinic-eeg correlation somatogenous of conditioned febrile seizures in children. // International Journal of Human Computing Studies.2021. –P.114-116.
5. Gaffarova V.F. Method for prediction of psycho-speech disorders during febril conversions in children.//ScienceAsia 48 2022. -P. 951-955 (**Scopus**)
6. Gaffarova V.F. Early prevention of psycho-speech disorders during febril conversions in children.// European journal of innovation in nonformal education. Volume 2 Issue 11 November 2022. –P. 74-79.
7. Gaffarova V.F. Aspects of febril conversions in children's neurology.// European journal of innovation in nonformal education. Volume 2 Issue 12 December 2022. –P. 77-81.
8. Гаффарова В.Ф. Болаларда фебрил тутқаноқнинг клиника, диагностикаси ва фебрил тутқаноқ қайталанишига олиб келувчи хавф омиллари.// Jurnal of Advanced Research and Stability. Volume: 02 Issue: 11/ Dec-2022 .P 394-401.
9. Гаффарова В.Ф. Фебрил ва афебрил хуружларнинг этиологик, клиник-неврологик ва нейрофизиологик хусусиятлари.// Jurnal of Advanced Research and Stability. Volume: 02 Issue: 11/ Dec-2022 .P 402-409.
10. Gaffarova Visola Furqatovna Evaluate the Neuropsychological, Clinical-Neurological and Neurophysiological Characteristics of Febrile and Afebrile Seizures// American Journal of Science and Learning for Development Volume 2 | No 2 | February -2023. P187-192.

11. Хайриева, М. Ф. (2023). Сурункали Юрак Етишмовчилигида Церебрал Гемодинамиканинг Реоэнцефалография Текшируви Асосида Ўзига Хос Хусусиятларини Аниқлаш Ва Даволаш Чора Тадбирларини Такомиллаштириш. *Amaliy va tibbiyot fanlari ilmiy jurnali*, 2(4), 81-83.
12. Хайриева, М. Ф. (2022). Перспективы Выявления И Коррекции Когнитивные И Эмоциональные Нарушения У Пациентов С Хронической Сердечной Недостаточностью. *Amaliy va tibbiyot fanlari ilmiy jurnali*, 1(6), 141-147.
13. Хайриева, М. Ф., & Гафуров, Б. Г. (2020). Особенности когнитивных нарушений при различных формах мерцательной аритмии. In *Фармакология разных стран* (pp. 162-163).
14. Хайриева, М. Ф., & Гафуров, Б. Г. (2020). Особенности хронической церебральной венозной недостаточности при хронической сердечной недостаточности и их адекватная коррекция. In *Высшая школа: научные исследования* (pp. 80-81).
15. Хайриева, М. Ф., & Кароматов, И. Д. (2018). Шафран в профилактике и лечении метаболического синдрома (обзор литературы). *Биология и интегративная медицина*, (7), 112-119.
16. Khairiyeva, M. F. (2023). POSTURAL IMBALANCE IN PATIENTS WITH DISCIRCULATORY ENCEPHALOPATHY. *International Bulletin of Applied Science and Technology*, 3(10), 522-527.